

МАКТАБ БОШҚАРУВИДА ДИРЕКТОРНИНГ ЛИДЕРЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИ ВА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ОМИЛЛАРИ.

С.Н.Хашимова

Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, 46-сонли
Умумий ўрта таълим мактаби директори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18998756>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 09-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 11-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 13-mart 2026 yil

KEYWORDS

таълим менежменти, мактаб
бошқаруви, лидерлик
компетенцияси, стратегик
бошқарув, таълим сифати.

ABSTRACT

Мазкур мақолада умумтаълим муассасаларида мактаб директори лидерлик компетенцияларининг таълим сифатига таъсири таҳлил қилинган. Замонавий таълим тизимида муассаса раҳбарининг стратегик фикрлаш, инновацион бошқарув ва жамоани мотивация қилиш қобилияти таълим самарадорлигини белгилайдиган муҳим омил ҳисобланади. Тадқиқот жараёнида таълим менежменти назариялари, стратегик бошқарув концепциялари ва лидерлик моделлари таҳлил қилинди. Натижалар мактаб раҳбарининг лидерлик компетенцияси педагогик жамоа самарадорлиги, таълим жараёни сифати ва ўқувчиларнинг академик натижаларига сезиларли таъсир кўрсатишини кўрсатди.

Бугунги кунда таълим тизими жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Шу сабабли таълим муассасаларини самарали бошқариш масаласи илмий тадқиқотларда муҳим ўрин эгалламоқда.

Таълим муассасаси самарадорлигига таъсир қилувчи омиллар орасида раҳбарнинг лидерлик қобилияти алоҳида аҳамиятга эга. Замонавий мактаб раҳбари фақат маъмурий вазифаларни бажарувчи эмас, балки педагогик жамоани ривожлантирувчи ва стратегик йўналтирувчи лидер сифатида намоён бўлиши зарур.

Таълим бошқаруви соҳасидаги тадқиқотлар мактаб раҳбарининг лидерлик салоҳияти таълим муассасасининг умумий натижадорлигига сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлайди. Масалан, Leithwood таъкидлаганидек: "Мактаб лидерлиги ўқувчилар натижаларига таъсир қилувчи асосий омиллардан биридир."¹ Шунингдек, Fullan таълим тизимидаги ислохотлар самарадорлиги самарали раҳбарлик билан бевосита боғлиқ эканлигини қайд этади.²

¹ Leithwood K. Educational Leadership and School Improvement. London, 2004.

² Fullan M. The Moral Imperative of School Leadership. California, 2011.

Ўзбекистон таълим тизимида ҳам мактаб бошқарувини модернизация қилиш, раҳбар кадрларнинг бошқарув компетенцияларини ривожлантириш ва таълим сифатига эришиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда мазкур вазифаларнинг илмий таъминоти сифатида раҳбар ходимларнинг компетентлигини замон талаблари асосида шакллантириш, раҳбарнинг бошқарув компетентлигининг таълим муассасаси фаолиятига таъсири, мактаб раҳбарларини тайёрлаш, танлаш, лавозимга тайинлаш, фаолиятни баҳолаш ва доимий ривожлантириш каби масалалар бўйича устувор даражада илмий изланишлар олиб борилмоқда. Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнида мактаб таълими умуммиллий ҳаракатга айланиб, соҳа ривожини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқишда кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, бу борада соҳа педагог ва раҳбар ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими сифатига алоҳида эътибор қаратилмоқда.³

Ушбу илмий тадқиқотнинг мақсади — мактаб директори лидерлик компетенцияларининг таълим сифатига таъсири илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Методология (Methods). Тадқиқотда қуйидаги назарий таҳлил, қиёсий таҳлил, социологик тадқиқот, статистик таҳлил илмий усуллар қўлланилиб, таълим муассасалари фаолияти мониторинги амалга оширилди.

Тадқиқот объекти сифатида умумтаълим мактабларидаги бошқарув фаолияти олинди.

Тадқиқот жараёнида мактаб раҳбарларининг лидерлик компетенциялари қуйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланди:

1. стратегик фикрлаш
2. жамоавий бошқарув
3. инновацион қарор қабул қилиш
4. коммуникация қобилияти
5. педагогик жамоани мотивация қилиш

Тадқиқот методологияси замонавий бошқарув назарияларига асосланди. Drucker бошқарув назариясида таъкидлаганидек: “Самарали раҳбарлик — бу одамларнинг қобилиятини умумий мақсад сари йўналтириш санъатидир.”⁴

Натижалар (Results). Тадқиқот натижалари мактаб бошқарувида лидерлик компетенцияси муҳим стратегик омил эканлигини кўрсатди.

Аниқланган асосий натижаларни кўриб чиқамиз; Биринчидан, лидерлик компетенцияси ва педагогик муҳит. Лидерлик қобилияти юқори бўлган мактаб раҳбарлари педагогик жамоада ижобий психологик муҳитни шакллантиради.

³ А.Б.Раджиев. Халқ таълими тизимида раҳбар ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни бошқариш самарадорлигини ошириш (умумтаълим мактаб директорлари мисолида) Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, 2020 йил.

⁴ . Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. New York, 2007.

Иккинчидан, самарали коммуникация. Тадқиқот натижалари раҳбарнинг очик мулоқот маданияти педагоглар ўртасида ҳамкорликни кучайтиришини кўрсатди.

Учинчидан, инновацион бошқарув. Инновацион бошқарув усуллари қўллаётган раҳбарлар таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни жорий этади.

Тўртинчидан, стратегик режалаштириш. Стратегик бошқарув механизмлари мактаб ривожланишининг узоқ муддатли мақсадларини амалга оширишга хизмат қилади.

Муҳокама (Discussion). Замонавий таълим тизимида мактаб раҳбарининг роли стратегик аҳамият касб этмоқда. Таълим муассасаси раҳбари фақат маъмурий вазифаларни бажарувчи шахс эмас, балки таълим тизимида инновацияларни жорий этувчи лидер ҳисобланади.

Bush таъкидлаганидек: “Таълим муассасаларини самарали бошқариш лидерлик ва менежментнинг уйғунлашувига асосланади.”⁵ Бу эса мактаб раҳбарларини тайёрлаш тизимида лидерлик компетенцияларини ривожлантириш муҳимлигини кўрсатади.

Тадқиқот доирасида халқаро тажриба таҳлил этилганда, ривожланган мамлакатларда мактаб бошқарувида лидерлик концепциясига алоҳида эътибор қаратилади. Масалан, Финляндия ва Сингапур таълим тизимида мактаб раҳбарларини тайёрлаш жараёнида стратегик бошқарув ва лидерлик компетенцияларини ривожлантиришга катта аҳамият берилишини кузатишимиз мумкин.

OECD (2019) ҳисоботида кўра: “Самарали мактаб лидерлиги таълим тизимидаги барқарор ривожланишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.”

Мактаб бошқарувида лидерлик моделини такомиллаштириш йўналишлари кўйидагиларни ўз ичига олади.

Тадқиқот натижалари асосида мактаб бошқарувини такомиллаштириш учун кўйидаги йўналишлар тавсия этилади:

раҳбар кадрларни тайёрлаш тизимини модернизация қилиш, стратегик бошқарув технологияларини жорий этиш, педагогик жамоа билан самарали коммуникацияни таъминлаш, инновацион таълим муҳитини яратиш, таълим сифати мониторингини кучайтириш.

Юқоридаги илмий таҳлиллар асосида шуни таъкидлаш лозимки, мазкур тадқиқот натижалари мактаб бошқарувида лидерлик компетенцияларини ривожлантириш орқали таълим сифатига эришишнинг назарий ва амалий асосларини белгилайди.

Хулоса (Conclusion). Тадқиқот натижалари мактаб бошқарувида лидерлик компетенцияси таълим сифатига бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Самарали мактаб бошқарувини таъминлаш учун, стратегик бошқарув механизмларини жорий этиш, раҳбарларнинг лидерлик компетенцияларини ривожлантириш, педагогик жамоада инновацион муҳит яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Bush T. Educational Leadership and Management. London, 2010.
2. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. New York, 2007.
3. Fullan M. The Moral Imperative of School Leadership. California, 2011.

⁵ Bush T. Educational Leadership and Management. London, 2010.

4. Leithwood K. Educational Leadership and School Improvement. London, 2004.
5. А.Б.Раджиев. Халқ таълими тизимида раҳбар ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни бошқариш самарадорлигини ошириш (умумтаълим мактаб директорлари мисолида)
Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати, 2020 йил.

INNOVATIVE
ACADEMY